

Bedürfnisse

1. Was braucht der Mensch, um glücklich zu sein?

I. Kontrolle als übergeordnetes Bedürfnis

1. Bedürfnispyramide nach Maslow (1954)

"Glücklich" macht der Prozess!

Maslow unterscheidet mehrere Stufen von Bedürfnissen, ausgehend von den physiologisch-biologischen, deren Befriedigung zur Lebenserhaltung unerlässlich ist, über das Bedürfnis nach Sicherheit, nach sozialen Einbindung und Anerkennung, nach Selbstverwirklichung hinauf bis zum Bedürfnis nach Sinn bzw. Transzendenz.

2. Informationsverarbeitung als Grundbedürfnis

Konzeptualisierung als Glücksquelle

Mindsets

2. Welche Mindsets braucht der Mensch, um glücklich zu sein?

II. Instrumente kognitiver Kontrolle

Um die eigenen und fremden Bedürfnisse besser zu erkennen, sollte man wissen, dass Menschen folgende antinomische Bedürfnisstruktur aufweisen (dialektisch dynamisierend):

1. Antinomische Bedürfnisstruktur (Voraussetzung zum dialektischen Prozess)

Kontrolle	Unbestimmtheit
Ordnung	Chaos
Klarheit	Unschärfe
Einfachheit	Komplexität
Integration	Differenzierung
Gesellschaft	Individuum
Zwang	Freiheit
Konkretion	Abstraktion
Linearität	Nicht-Linearität
Zentralisierung	Dezentralisierung

2. Empathie (Kontrolle durch Wechsel der Perspektive)

III. Verhaltensempfehlungen

1. Dialektisches Denken

Dialektisches Denken führt permanent zu einer Integration scheinbar widersprüchlicher Positionen, die sich auf einem (höheren) Niveau vereinen und weiterentwickeln. Gerade für politisch Handelnde kann diese Erkenntnis sehr fruchtbar sein, denn sie ermöglicht ein gemeinsames Angehen von Problemen über Parteien hinweg.

2. Exploratives Verhalten

Ausdehnung des Kontrollfeldes: Merkmale erfolgreicher Problemlöser (nach Dörner, 1983)

- Exploratives Verhalten
- Reichhaltige kognitive Landkarte
- Selbstsicherheit
- Exploratives Verhalten
- usw.

Unter explorativer Haltung versteht man die Bereitschaft von Menschen, sich in Situationen zu begeben, die ein hohes Maß an Unbestimmtheiten enthalten. Explorative Menschen suchen Felder auf, mit denen sie nicht vertraut sind, und versuchen, sich in diesen Feldern problemlösend zu behaupten. Jede auf diese Weise gewonnene Erfahrung wird zu einem abstrakten, kognitiven Schema verarbeitet. Je mehr Erfahrungen, desto mehr Schemata, desto breiter die kognitive Landkarte. Eine breite kognitive Landkarte sichert Kontrolle über mehr Bereiche. Sie sichert, dass neue Situationen erfolgreich bewältigt werden. Das Gefühl der Kontrolle festigt sich, das Selbstbewusstsein wächst und dadurch die Bereitschaft, unbekannte Felder anzugehen, also sich erneut explorativ zu verhalten.

=> Flow-Effekt als Belohnung für exploratives Verhalten und Gewinnung von Kontrolle (nach Csikszentmihalyi, 2000)

(Gefühl des Fließens, Gefühl des Aufgehens in der Handlung)

1. Unbekannte Felder betreten, Neues entdecken;
2. Situationen mit offenem Ausgang, für die man die Verantwortung trägt;
3. Problem lösen, hohe Anforderungen bewältigen;
4. Ausschöpfen der eigenen Ressourcen;
5. Gefühl der Selbstentgrenzung;
6. Kontrolle über das eigene Handeln und das Umfeld.

3. Das Bedürfnis nach Kontrolle (Martin, 2018)

Die Emotionsforschung weist auf die Bedeutung des Kontrollgefühls hin. In der Alltagssprache bedeutet Kontrolle »die Situation im Griff haben«. Das Kontrollgefühl signalisiert, dass man in der Lage ist, das eigene Leben zu erhalten. Auf diesem Hintergrund fällt auf, dass alle von Maslow aufgelisteten Grundbedürfnisse sich einem alles einschließenden Bedürfnis unterordnen lassen, dem nach Kontrolle.

- Tatsächlich entsprechen die physiologischen Bedürfnisse der Aufgabe, das Individuum durch Pflege und Zufuhr von Energie funktionstüchtig zu erhalten. Dies beginnt mit dem Zähneputzen, setzt sich mit dem Frühstück fort und erstreckt sich auf alle Aktivitäten, die der Gesundheit zugutekommen.

- Auf der nächsten Stufe, dem Bedürfnis nach Sicherheit, geht es ebenfalls um Kontrolle: das Individuum fühlt sich wohl, wenn es nicht bedroht wird.

- Das Bedürfnis nach sozialer Einbindung entspricht der Kontrolle auf der sozialen Ebene. Wenn der Mensch in einem sozialen Netz eingebunden ist, verfügt er über mehr Ressourcen, um sein Lebensfeld »im Griff zu behalten«.

- Das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung ist ein Expansionsbedürfnis. Hier geht es nicht mehr darum, die Kontrolle zu erhalten, sondern die Kontrolle auszudehnen: Wenn man Begabungen verspürt, beispielsweise eine musikalische, dann drängt es einen, die entsprechenden Fähigkeiten auszubauen. Auf diese Weise wird die kognitive und emotionale Landkarte ausgedehnt. Man »kontrolliert« immer mehr Bereiche der Welt.

- Schließlich lässt sich das Bedürfnis nach Sinn ebenfalls unter den Oberbegriff »Kontrolle« subsumieren. Der Mensch ist bestrebt sein Leben auch kognitiv zu überschauen und zu verstehen.

4. Konzeptualisierung

Unter Konzeptualisierung ist die Erstellung von kognitiven Schemata zu verstehen, die umfangreiche Informationen zu kompakten, handlungsmotivierenden Modellen bündeln

5. Projekt als glückgenerierende Struktur

Auf der Suche nach Aufgabenprofilen, die permanent Konzeptualisierung verlangen, hohe Potenziale zur Befriedigung der Grundbedürfnisse enthalten und gleichzeitig Flow-Gefühle dauerhaft induzieren stößt man rasch auf die Projektstruktur.

Handlungsanleitungen

3. Was muss der Mensch tun, um glücklich zu sein?

NEUE MENSCHENRECHTE

PRÄAMBEL – GLÜCK
Ziel aller Maßnahmen weltweit ist die Schaffung von Strukturen, die für ein Mehr an Glück für alle Menschen sorgen.

Artikel 1 – DENKEN
Zentrales Grundbedürfnis des Menschen ist das Denken (Informationsverarbeitung und Konzeptualisierung).

Artikel 2 – GESUNDHEIT
Alle Maßnahmen werden getroffen, damit alle Menschen ihre physiologischen Bedürfnisse befriedigen können.

Artikel 3 – SICHERHEIT
(insbesondere Einkommen und Wohnen)
Es wird weltweit angestrebt, Sicherheit für alle Menschen zu schaffen.

Artikel 4 – SOZIALE EINBINDUNG
Es wird dafür gesorgt, dass Menschen sich in einem sozial stützenden Umfeld bewegen können.

Artikel 5 – SELBSTVERWIRKLICHUNG UND PARTIZIPATION
Es ist dafür zu sorgen, dass Menschen alle ihre Potenziale zur Entfaltung bringen können.

Artikel 6 – SINN
Es wird dafür gesorgt, dass Menschen ihr Leben als sinnvoll und befriedigend empfinden.

1. Was brauchen Sie, um mehr Kontrolle zu gewinnen?
2. Was brauchen Ihre Mitarbeiterinnen, um mehr Kontrolle zu gewinnen?
3. Was brauchen die Bürgerinnen, um mehr Kontrolle zu gewinnen?

Was Top-down mit uns anstellt.

*Bottom-up die Welt verändern! Mehr **Kontrolle** gewinnen! – Können wir unsere Bedürfnisse in unserer Alltagswelt so befriedigen, dass wir uns glücklich fühlen? Welche Veränderungen müssten wir in unserer Lebenswelt vornehmen, um unsere Situation (noch) zu verbessern?“*

1. Woher kommt das Top-down-Modell?

Das **Kontrollbedürfnis** als übergreifendes Motiv

Top-down

- Von oben nach unten
- Hochgradige Selbstreferenzialität
- Eigene Mindsets und eigene Terminologie
- Abschottung nach außen und Zugang nur über Insiderkontakte und gruppenkonformen Habitus
- Hohe Affinität zur Autokratie/Oligarchie

Auswirkungen auf das Verhalten der Akteure

- In der Partnerschaft

- Im sozialen Umfeld

Auswirkungen auf die Gefühle der Betroffenen

- Fremdbestimmung
- Hilflosigkeit

Auswirkungen auf die Struktur der Gesellschaft

Hierarchie – Entstehung von Machtblasen (Verwaltungen, wissenschaftliche communities, Unternehmen, Parteien, Vereine...)

2. Wir wollen bottom-up

Warum sollen wir dialektisch denken?

*Unsere Handlungen haben nur ein Ziel: die Lebenserhaltung. Und die Lebenserhaltung läuft über die **Kontrolle** unseres Lebensfeldes. Auch das Denken gehört dazu (kognitive Kontrolle). Dialektisch Denken bedeutet, dass wir die Position des anderen in den Blick nehmen und versuchen, in unsere eigenen Überlegungen miteinzubeziehen, so dass wir unsere kognitive Kontrolle ausweiten. Es hat den Vorteil, dass beide Positionen am Ende auf einer höheren Ebene integriert sind (**Kontrolle**).*

1. Systeme (auch Menschen) sind antinomisch angelegt

- Wir wollen Ruhe <-> aber auch Bewegung
- Wir wollen klare Vorgaben <-> aber auch Freiheit
- Wir wollen in einer Gruppe integriert sein <-> aber auch als Individuum autonom sein
- usw.

Um das Gleichgewicht zu erhalten (**Kontrolle**), sind wir auf die Integration beider entgegengesetzten Tendenzen angewiesen.

2. Warum ist es anstrengend, dialektisch zu denken und warum soll man es trotzdem tun?

Da wir prinzipiell darauf aus sind, alles zu bestimmen (zu **kontrollieren**), fällt uns sehr schwer, unsere eigene Position mental zu verlassen und die Position des anderen einzunehmen. Es verlangt sehr viel Selbstdisziplin, das zu tun. Tun wir es nicht, so sind die Nachteile offensichtlich:

- Wenn ich nur meine Position sehe, verfüge ich nicht über alle Elemente einer Situation und werde das Problem nicht umfassend lösen können,
- mein Partner wird automatisch eine Gegenposition einnehmen und blockiert damit eine konstruktive Lösungssuche,
- es entstehen negative Emotionen, die die Suche nach der Problemlösung belasten,
- die **Kontrolle** über die Situation entzieht sich meinem Denken, denn ich verfüge nicht über einen Überblick über alle Informationen.

Viel sinnvoller ist es, sowohl meine Position als auch die des Partners in den Blick zu nehmen und beide so zu integrieren, dass die entstehende Lösung umfassend und stabil ist.

Inwiefern hilft uns dialektisches Denken unsere Bedürfnisse zu befriedigen? Was steht uns im Wege, wenn wir in unserem Alltag versuchen, dialektisch zu denken? Wie können wir diese Hindernisse überwinden und die Situation kontrollieren?

Zentripetale vs. zentrifugale Kräfte in einer Gruppe

*Systeme bleiben dadurch stabil, dass sich zentripetale und zentrifugale Kräfte im Gleichgewicht halten. Gelingt es nicht, so löst sich das System auf (die zentrifugalen Kräfte sprengen das System) oder es erstickt (die zentripetalen Kräfte verhindern Expansion). Diese Metapher hilft, zahlreiche Phänomene innerhalb von Gruppen zu beschreiben und **kontrollierbar** zu halten.*

1. Antinomien

Wir wollen Ruhe <-> aber auch Bewegung

Wir wollen klare Vorgaben <-> aber auch Freiheit

Wir wollen in einer Gruppe integriert sein <-> aber auch als Individuum autonom sein

Wir wollen Linearität <-> aber auch nicht-Linearität

usw.

Um das Gleichgewicht zu erhalten (**Kontrolle**), sind wir auf die Integration beider entgegengesetzten Tendenzen angewiesen.

Aus Sicht der Gruppenleitung

-Die Führung hat die Aufgabe, die Ziele der Gruppe im Auge zu behalten und die Aktivitäten der Gruppe so zu gestalten, dass die Ziele erreicht werden.

-Meist ergibt sich, dass die Ziele, die von der Führung verfolgt werden, von denen der einzelnen Gruppenmitglieder abweichen. Dies kann daran liegen, dass die Mitglieder per Zufall in die Gruppe gerieten und von Anfang an den Zielen gegenüber ablehnend oder indifferent standen

-Dies kann auch daran liegen, dass die Ziele der Gruppe, die von der Führung immer wieder an die sich verändernde Situation angepasst wurden, sich allmählich von den Wünschen des Einzelnen entfernt haben. Es entsteht ein Gegenüber von zentripetalen und zentrifugalen Kräften.

-Meist ruft eine Position (These) eine Gegenposition hervor (Antithese). Es bilden sich zentrifugale Kräfte. Der Leitung obliegt die Aufgabe, zentripetale Kräfte zu erzeugen und These und Antithese im Sinne eines Konsenses dialektisch zu integrieren (Synthese).

-In der Regel stößt die Führung, die durch ihre Funktion permanent die Ziele der Gruppe im Fokus behält (Integration), Vorschläge unterbreitet auf Widerstand, weil die Einzelnen ihre partikularen Ziele verfolgen (Ausdifferenzierung), die nur selten völlig konform mit dem Ziel der Gruppe gehen.

-Problem: Top-down/Bottom-up – Blasenbildung

Beispiele

- Familie
- Jugendgruppe
- Unternehmen
- Föderalistisches System

2. Warum ist es wichtig, das zu wissen, um erfolgreich und glücklich zu sein?

Warum sollen wir uns explorativ verhalten?

*Davon ausgehend, dass das zentrale, alles einschließende Bedürfnis des Menschen in der **Kontrolle** seines Lebensfeldes besteht (Lebenserhaltung), so entspricht exploratives Verhalten einer Ausdehnung von Kontrolle.*

1. Exploratives Verhalten führt zur Ausdehnung der kognitiven Kontrolle

Definition: Unter explorativer Haltung versteht man die Bereitschaft von Menschen, sich in Situationen zu begeben, die ein hohes Maß an Unbestimmtheiten enthalten.

Explorative Menschen suchen Felder auf, mit denen sie nicht vertraut sind, und versuchen, sich in diesen Feldern problemlösend zu behaupten. Jede auf diese Weise gewonnene Erfahrung wird zu einem abstrakten, **kognitiven Schema** verarbeitet. Je mehr Erfahrungen, desto mehr Schemata, desto breiter die kognitive Landkarte. Eine **breite kognitive Landkarte sichert Kontrolle** über mehr Bereiche, sie ermöglicht eine schnellere Verarbeitung neuer Eindrücke und schützt vor emotionalen Einbrüchen. Sie sichert, dass neue Situationen erfolgreich bewältigt werden. Das **Gefühl der Kontrolle** festigt sich, das Selbstbewusstsein wächst und dadurch die Bereitschaft, unbekannte Felder anzugehen, also sich erneut explorativ zu verhalten.

Flow als Belohnung: Gefühl des Fließens, des Aufgehens in einer Handlung.

- Unbekannte Felder betreten, Neues entdecken;
- Situationen mit offenem Ausgang, für die man die Verantwortung trägt;
- Probleme lösen, hohe Anforderungen bewältigen;
- Ausschöpfen der eigenen Ressourcen;
- Gefühl der Selbstentgrenzung;
- **Kontrolle** über das eigene Handeln und das Umfeld.

2. Welche Kontrollbedürfnisse werden durch exploratives Verhalten befriedigt? Welche Hindernisse stehen uns im Alltag im Wege, wenn wir uns explorativ verhalten wollen? Mit welchen Massnahmen können wir (noch) mehr Kontrolle gewinnen?

Neuronenverhalten? Wozu?

*Dass exploratives Verhalten günstig für ein gelungenes Leben ist, wissen wir. Durch Exploration dehnt das Individuum seine **Kontrolle** über sein Lebensumfeld hinaus. Exploratives Verhalten wiederum setzt sich zusammen aus bestimmten Haltungen, die metaphorisch als „Neuronenverhalten“ bezeichnet werden.*

Wie verhalten sich Neuronen?

1. Neuronen sind offen und transparent
2. Neuronen geben ihr Wissen sofort weiter. Sie wollen nicht als Person bekannt werden und nehmen sich nicht wichtig.
3. Da Neuronen keine Angst haben, Fehler zu machen und sich zu blamieren, feuern sie sehr schnell ab
4. Wenn Neuronen angedockt werden, reagieren sie sofort
5. Neuronen versuchen ständig Kontakt zu anderen Neuronen herzustellen; sie haben keine Angst, penetrant zu wirken
6. Neuronen sind nicht beleidigt
7. Neuronen machen keine Pause; sie nehmen erst dann Urlaub, wenn ihr Projekt abgeschlossen ist
8. Neuronale Netze gehen mit Unschärfen spielerisch um
9. Neuronale Netze haben eine basisdemokratische Einstellung
10. Achtung, hohe Suchtgefahr: das Neuronenverhalten muss kontrolliert und situationsabhängig eingesetzt werden!

Inwiefern führt Neuronenverhalten zu mehr Kontrolle und mehr Glück?

Antinomien? Was ist das?

*Systeme (auch Menschen) bewegen sich im Spannungsfeld von Antinomien (Gegensätzen). Beispielsweise von zentripetalen und zentrifugalen Kräften. Um das Gleichgewicht zu halten (**Kontrolle**), muss permanent für Ausgleich zwischen den beiden Tendenzen aktiv gesorgt werden.*

1. Systeme im Spannungsfeld von Antinomien

Menschen bewegen sich im Spannungsverhältnis zwischen antinomischen Bedürfnissen.

Kontrolle

Ordnung
Klarheit
Einfachheit
Integration
Gesellschaft
Zwang
Konkretion
Linearität
Zentralisierung

Unbestimmtheit

Chaos
Unschärfe
Komplexität
Differenzierung
Individuum
Freiheit
Abstraktion
Nicht-Linearität
Dezentralisierung

Menschen sehnen sich bewusst nach Ordnung, Klarheit, Einfachheit... Aber sehr schnell werden ihnen solche Strukturen langweilig. Der Bauplan der Natur sieht vor, dass Lebewesen permanent trainieren, Unbestimmtheit, Chaos, Komplexität und Unklarheit zu reduzieren. Menschen sind so konstruiert, dass sie Chaos, Unbestimmtheit und Komplexität aufsuchen, um daraus Ordnung, Klarheit und Einfachheit zu schaffen. Der Zustand, den sie zur Lebenserhaltung immer wieder herstellen müssen, ist das Gleichgewicht zwischen beiden Bedürfnistendenzen. Die Belohnung für diese Anstrengungen sind Flow-Gefühle. Dass ein Gleichgewicht zwischen den beiden Bedürfnistendenzen nie definitiv erreicht wird, bewirkt dass der Mensch sich permanent bemühen muss, die Balance zu halten. Kaum sind wir in einer Gruppe integriert, schon achten wir auf unsere Individualität und möchten nicht assimiliert werden. Wir verlangen nach Freiheit. Kaum lässt man uns viel Freiheit, schon verlangen wir nach klaren Linien und etwas mehr Druck. Kaum wird dieser Druck ausgeübt, schon wünschen wir mehr Freiheit. Dies gilt für alle Dimensionen.

Dies zu wissen ist sehr bedeutsam, denn es gibt uns die Möglichkeit zu analysieren, aus welchem Grund wir uns in bestimmten Situationen unwohl fühlen und die vorhandene Struktur verändern wollen.

Kategorie Kontrolle: Top-down – Zentripetale Kräfte

Kategorie Unbestimmtheit: wahrgenommene Verhaltensweisen

Bottom-up: zentrifugale Kräfte

Integration: Dialektisches Denken

2. Warum ist die Chance auf Glück größer, wenn man das erkannt hat?

Politische Konsequenzen

(...)

3.2. Die notwendigen Strukturen: politisches Programm

Im Folgenden werden die Bedingungen beschrieben, unter denen die genannten Rechte wahrgenommen werden können. Sie lassen sich auch als politisches Programm formulieren. In allen Fällen geht es um die Befriedigung des alles einschließenden Bedürfnisses nach Kontrolle.

3.2.1. Art.1 Das Recht auf Denken

Das Denken dient der kognitiven Kontrolle der erlebten Situationen zum Zweck der Lebenserhaltung. Unter Denken wird der Vorgang der Informationsverarbeitung und der

Konzeptualisierung verstanden. Die Förderung von Denkaktivitäten erhöht die individuelle und kollektive Kontrollkompetenz der Menschen. Dazu müssen entsprechende Strukturen angeboten werden: in der Schule (Inhalte und Methoden) und am Arbeitsplatz (Konzeptualisierungsmöglichkeiten). Es ist aber auch Aufgabe der Politik, die Gestaltung des Gemeinwesens so zu organisieren, dass die Bürger an dessen Optimierung beteiligt werden und somit ein breites, relevantes Feld zur Konzeptualisierung vorfinden (Bürgerbeteiligung).

3.2.2. Art.2 Das Recht auf Gesundheit

Die Pflege der Gesundheit ist die Voraussetzung zur Lebenserhaltung. Es geht darum, den Organismus funktionstüchtig unter Kontrolle zu behalten. Diese Kontrolle richtet sich auf körperinterne Vorgänge, indem der Organismus Energie aufnimmt und sie ökonomisch einsetzt. Dies betrifft also die Ernährung und die intellektuelle und körperliche Betätigung (Sport). Bedeutsam für die Kontrolle des Organismus ist die mentale Verarbeitung von Impulsen aus dem Körper oder aus der Umwelt: durch entsprechende Techniken sollten Lebensereignisse – auch schmerzhaft - insgesamt positiv aufgenommen und verarbeitet werden (seelische Gesundheit). Ferner muss individuell und kollektiv permanent an einer Aufrechterhaltung und Optimierung der Umwelt gearbeitet werden (Umweltschutz). Aus all diesen Zielsetzungen entstehen vielfältige Rechte, die ausformuliert und zu Gesetzen führen.

3.2.3. Art.3 Das Recht auf Sicherheit

Sicherheit spielt im Leben von Menschen eine große Rolle. Im Hinblick auf die Lebenserhaltung drückt sie sich als Gefühl der Kontrolle aus. Daher ist es legitim, dass die AEMR diesem Thema einen breiten Raum widmet und die Abwehrrechte in den Mittelpunkt stellt. Dennoch müssen Leistungsrechte wie das Recht auf Arbeitsplatz und auf Wohnung Priorität erhalten, denn sie wirken sich auf das gesamte Lebensgefühl aus. Die Aufgabe, für die Sicherheit der Menschen zu sorgen, obliegt dem Staat. Allerdings gehört zur Sicherheit nicht nur der Schutz der Bürger gegen Übergriffe, sondern auch die Planung der Zukunft sowohl was die materielle Ausstattung des Landes als auch was die Bildung der jungen Menschen betrifft. Die Erweiterung der Lebenskompetenzen und die Möglichkeiten der Selbstverwirklichung erhöhen die aktuelle und künftige Sicherheit. Das Gefühl der Sicherheit hat nicht nur individuelle sondern auch soziale Implikationen. Unsicherheit vermittelt ein Gefühl des Unwohlseins, das sich auch auf das soziale Umfeld negativ auswirken kann, in

Form von Aggressionen, Unruhen und Gewalt. Auch andere Dimensionen wirken sich auf das Gefühl der Sicherheit aus. So wirkt sich der Eindruck, dass Staat und Gesellschaft keine Ungerechtigkeiten generieren positiv auf das Wohlbefinden aus. Daher ist es eine Aufgabe des Staates, Wohlstand für seine Bürger anzustreben.

3.2.4. Art.4. Das Recht auf soziale Einbindung und soziale Anerkennung

Alle Untersuchungen über Glück weisen auf die Bedeutung der sozialen Einbindung und der sozialen Anerkennung hin. Bedürfnistheoretisch ist es nicht überraschend, denn der Kontakt zu anderen Menschen ermöglicht die Befriedigung aller Bedürfnisse, die zu Beginn aufgelistet wurden: Denkaktivitäten, physiologische Bedürfnisse, Gesundheit, Sicherheit, Soziale Einbindung, Partizipation und Selbstverwirklichung sowie Sinn. Aufgabe der Politik ist es, diesem Bedürfnis Priorität einzuräumen. Dies betrifft den Städtebau und die Architektur sowie die Organisation der Arbeit, die familienfreundlich zu gestalten sind und die Einrichtung von Begegnungsstätten, die Zusammenkünfte von Bürgern ermöglichen. Auch die Bürgerbeteiligung ist ein Element, das Kohäsion innerhalb der Bevölkerung fördert. Wichtig ist ferner die Art und Weise, wie mit Minderheiten umgegangen wird. Schließlich sind Maßnahmen zu empfehlen, die die Herausbildung und Festigung der Identifizierung der Bürger mit Staat und Wohnort begünstigen. Förderlich ist schließlich das Gefühl der Gerechtigkeit und gesetzliche Stabilität. Korruption und politische Verfehlungen sind Verstöße gegen den Artikel 4 (soziale Einbindung und Anerkennung)

3.2.5. Art.5. Das Recht auf Partizipation und Selbstverwirklichung

Selbstverwirklichung entspricht einem Expansionsbedürfnis. Maslow formuliert: „Was der Mensch kann, das muss er.“ Es ist die Ausdehnung von Kontrolle und die Aneignung von zusätzlichen materiellen und ideellen Ressourcen. Dazu gehört auch die Partizipation an Vorhaben und Aktivitäten, die die Gemeinschaft betreffen. Als Feld für Selbstverwirklichung und Partizipation bietet sich der Arbeitsplatz, aber auch die politische Arbeit in den Städten und Kommunen. Hier werden alle Fähigkeiten gefordert und gefördert, vor allem aber Reflexion und Konzeptualisierung. Planungen für die Zukunft der Gesellschaft und der Welt sind Aufgaben, die alle Menschen angehen und unser Überleben als Gattung sowie die Erhaltung der Erde sichern.

3.2.6. Art.6. Das Recht auf Sinn

Auch die Reflexion über den Sinn des eigenen Lebens dient der Kontrolle. Dazu liefern Religionen und Philosophien Interpretationsmuster. Über sie kann man das eigene Leben steuern, Ziele festlegen und prüfen, ob diese erreicht werden. Die Gesellschaft ist aufgefordert, rationale Sinnsysteme zur Verfügung zu stellen. Dies geschieht vor allem in Schule und Universität, aber auch in Unternehmen, Vereinen und Parteien. Allerdings sind die Angebote an Sinnsystemen heute noch sehr heterogen, mit dem Ergebnis, dass eine Verständigung über menschliche Wünsche und Bedürfnisse nur mit großem Aufwand möglich ist. Der Stand der anthropologischen Forschung, insbesondere der Psychologie, der Gehirnforschung, der Bedürfnis- und Glücksforschung ist inzwischen so fortgeschritten, dass es möglich sein wird, ein konsensfähiges Menschenbild aufzustellen. Das wird eine Diskussion über Ziele und Strukturen erleichtern. Eine naturwissenschaftliche Begründung der Begriffe aus der AEMR könnte zu einer Veranschaulichung und Konkretisierung führen und dadurch zu einer Operationalisierung im politischen Diskurs. Beispielsweise lässt sich mit Rückgriff auf Schiller feststellen, dass die Würde sich am Grad der Befriedigung von Bedürfnissen messen lässt. Die Freiheit wiederum kann negativ (Schutz vor Unterdrückung) oder positiv (Eröffnen von Lebenschancen) spezifiziert werden. Hier fällt auf, dass im Bereich der positiven Freiheit noch viele Räume eröffnet werden müssen. Gegenwärtig wird die Etablierung der Menschenrechtsbildung als Fach in den Schulen angestrebt. Das wäre ein Ort, wo Sinnreflexionen intensiviert werden könnten.

4. Priorisierungen

Die vorgenommene Umstrukturierung der Menschenrechte soll:

- dafür sorgen, dass die Begriffe konkret an das Leben und die Befindlichkeit der Menschen anknüpfen;
- einen raschen Überblick über Bedürfnisse und über die jeweilig notwendigen Priorisierungen ermöglichen;
- eine permanente bedürfnis- und glücksorientierte Reflexion im Alltag einleiten, die für das Treffen von Entscheidungen eine rationale Basis liefert;

- einen Vergleich der Lebenssituationen von Menschen erlauben, der zu unterschiedlichen Priorisierungen führt;
- eine Folie für die Analyse von Glücks- oder Unglückssituationen von Menschen bieten: ohne viel Aufwand kann man sofort sehen, dass Gefängnisinsassen, Asylanten in Ankerzentren, Kinder in Heimen und Schwerbehinderte erhebliche Hindernisse zu überwinden haben, die mit entsprechenden Maßnahmen zu beseitigen sind; natürlich ist der Inklusionsansatz ein guter Weg für die Zukunft.
- Die Bedürfnisfolie erleichtert auch Empathie und Selbstreflexion: kann diese Person glücklich sein? Bin ich glücklich und wenn nicht, was kann ich tun, um glücklich zu werden?

(...)

Fragen als Anleitung zur Selbstreflexion.

1.Denken

Selbstreflexion

1. Womit haben Sie sich heute gedanklich beschäftigt?
2. Waren die Gedanken frei oder aufgezwungen durch Probleme, die aus Ihrer Situation kamen.
3. Waren diese Gedanken angenehm? Hatten Sie das Gefühl, dass Sie mit diesen Gedanken positive Perspektiven eröffneten?
4. Fühlten Sie sich am Ende des Tages zufrieden oder hatten diese gedanklichen Aktivitäten Sie belastet?
5. Beschreiben Sie Situationen, die Sie gedanklich fordern aber gleichzeitig glücklich machen...

Identifikation der Denkhindernisse

Vorschläge, um die Denkhindernisse zu beseitigen

2.Gesundheit

Selbstreflexion

1.Physiologisch:

- Bin ich mit meiner Ernährung zufrieden? Mache ich genug Sport? Bin ich abhängig von Genussmitteln? Bin ich zufrieden mit meinem Sexualleben? Besitze ich Routinen, die für meine Gesundheit förderlich sind?

2.Mental:

- Neige ich zu Depressionen? Habe ich eine klare Strategie gegen Stimmungstiefs? Schütze ich mich gegen Situationen und Menschen, die mich belasten? Schaffe ich Strukturen, die mich positiv stimmen?

- Wie überwinde ich meine Trägheit?

3. Weitere Fragen:

Leben Sie in einem Umfeld, das die Pflege der Gesundheit erleichtert:

- Natur, Wohnung, Zugang zu Erholungsstätten, Qualität der Nahrung und der Luft, Zugang zu Licht. Zugang zu Sportstätten und Schwimmbädern.

Haben Sie einen problemlosen Zugang zu Ärzten und Krankenhäusern, auch zu Psychologen und Therapeuten?

Sind Sie in Gruppen eingebettet? Haben Sie ein sexuell befriedigendes Leben?

Identifikation der Hindernisse

Vorschläge, um die Hindernisse zu beseitigen

3. Sicherheit

Selbstreflexion

I. Äußere Sicherheit

1. Leben Sie in einem Umfeld, in dem Sie sich sicher fühlen? In Ihrem Wohnhaus? In Ihrem Wohnviertel? In der Gemeinde/Stadt? Fühlen Sie sich bedroht durch Menschen, die Ihnen nahestehen? In Ihrer Familie, in Ihrem Bekanntenkreis, an Ihrem Arbeitsplatz? Leben Sie in toxischen Beziehungen?

2. Haben Sie einen festen Arbeitsplatz? Fühlen Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz sicher und geschützt?

II. Innere Sicherheit

1. Haben Sie eine Ausbildung, die Ihnen das Gefühl der Kompetenz vermittelt? 2. Fühlen Sie sich im Allgemeinen selbstsicher? 3. Sehen Sie sich als extrovertiert an? 4. Fühlen Sie sich explorativ?

Identifikation der Hindernisse

Vorschläge, um die Hindernisse zu beseitigen

4. Soziale Einbindung

Selbstreflexion

1. Fühlen Sie sich sozial eingebunden? Wohnt Ihre Familie in der Nähe? Ihre Eltern, Ihre Geschwister? Ihre Kinder? Haben Sie Freunde, die Sie öfter problemlos kontaktieren? Haben Sie eine berufliche Tätigkeit die Sie mit vielen Menschen in Kontakt bringt? Sind Sie Mitglied eines oder mehrerer Vereine oder einer politischen Partei? Fühlen Sie sich in der Gesellschaft angesehen?

2. Welche Aktivitäten entfalten Sie, um sozial eingebunden zu sein? Wo sehen Sie Hindernisse? Wohnt Ihre Familie in der Nähe? Nimmt Sie Ihr Beruf so in Beschlag, dass Sie keine Zeit haben?

Das Problem: die gesellschaftlichen Strukturen sind so gestaltet, dass eine zufriedenstellende soziale Einbindung nur unter großem Aufwand und Anstrengungen möglich ist. Dies liegt an der geographischen Auflösung der Familienverbände im Zusammenhang mit der Globalisierung (aber nicht nur) ...

1. Was gibt es bereits? Vereine, Bürgerhaus... Volkshochschule

Identifikation der Hindernisse

Vorschläge, um die Hindernisse zu beseitigen

5. Partizipation

Selbstreflexion

1. In ihrem Alltagsleben: Gibt es Situationen, in denen Sie gerne mitbestimmen würden aber nicht können, weil Sie nicht gefragt werden oder weil Ihre Meinung keine ausreichende Berücksichtigung findet (sozialer Status)? Gibt es solche Situationen an Ihrem Arbeitsplatz? Gibt es solche Situation in Ihrem Freundeskreis oder in Rahmen ihrer Freizeitbeschäftigungen (Verein, Ehrenamt, Hobbys)?

2. Besteht für Sie die Möglichkeit, auf die politischen Entscheidungen an ihrem Wohnort Einfluss zu nehmen? Sind Sie in einer politischen Partei? Haben Sie bereits an Bürgerbeteiligungen teilgenommen? Haben Sie sich bereits an Bürgeraktionen (z.B. gegen den Bau einer Straße o.ä.) beteiligt? Waren Sie erfolgreich?

3. Wo sehen Sie Hindernisse, die Ihnen die Beteiligung an kommunalen Aktivitäten erschweren.

Identifikation der Hindernisse

Vorschläge, um die Hindernisse zu beseitigen

Mit welchen Verfahren könnte die Schwelle niedriger angesetzt werden?

6.Sinn

Selbstreflexion

1. Welche Tätigkeiten haben Sie heute ausgeführt? Hatten Sie stellenweise das Gefühl, dass eine Tätigkeit sinnlos war? Warum haben Sie diese ausgeführt? War sie selbstbestimmt oder hatten Sie das Gefühl einer Fremdbestimmung? Welche Möglichkeiten hatten Sie, diese Tätigkeit nicht auszuführen? Ist es denkbar, dass sie im Gespräch mit Vorgesetzten, Respektpersonen, Kolleg*innen analysieren, welche Tätigkeiten sinnvoll oder sinnlos sind und wie man sinnlose Tätigkeiten vermeiden kann? Welchen Anteil an Ihrem Leben haben solche sinnlose Tätigkeiten. In welchem Maße fühlen Sie sich in Ihrem Leben fremdbestimmt?

2. Beschreiben Sie Aktivitäten in Ihrem Leben, die Sie als besonders sinnvoll empfinden. Sind sie sinnvoll für Sie? Für Ihre Familie? Für Ihre Freunde? Für die Gemeinde? Für die Gesellschaft insgesamt?

3. Stimmen Sie der Aussage zu, dass sinnvolle Tätigkeiten solche sind, die möglichst viele Ihrer Grundbedürfnisse auf hohem Niveau befriedigen? Haben Sie dazu ein Beispiel?

Identifikation der Hindernisse

Vorschläge, um die Hindernisse zu beseitigen

Mit welchen Strukturen könnte man dafür sorgen, dass weniger „sinnlose“ Tätigkeiten im Alltag der Menschen zu verrichten wären?

Priorisierungen

Die vorgenommene Umstrukturierung der Menschenrechte soll:

- dafür sorgen, dass die Begriffe konkret an das Leben und die Befindlichkeit der Menschen anknüpfen;
- einen raschen Überblick über Bedürfnisse und über die jeweilig notwendigen Priorisierungen ermöglichen;

- eine permanente bedürfnis- und glücksorientierte Reflexion im Alltag einleiten, die für das Treffen von Entscheidungen eine rationale Basis liefert;
- einen Vergleich der Lebenssituationen von Menschen erlauben, der zu unterschiedlichen Priorisierungen führt;
- eine Folie für die Analyse von Glücks- oder Unglückssituationen von Menschen bieten: ohne viel Aufwand kann man sofort sehen, dass Gefängnisinsassen, Asylanten in Ankerzentren, Kinder in Heimen und Schwerbehinderte erhebliche Hindernisse zu überwinden haben, die mit entsprechenden Maßnahmen zu beseitigen sind; natürlich ist der Inklusionsansatz ein guter Weg für die Zukunft.
- Die Bedürfnisfolie erleichtert auch Empathie und Selbstreflexion: kann diese Person glücklich sein? Bin ich glücklich und wenn nicht, was kann ich tun, um glücklich zu werden?

(...)